

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

DINIY NUTQNING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYATI

ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ РЕЧИ В ЛИНГВИСТИКЕ

THE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS SPEECH IN LINGUISTICS

Azimov Akbarjon Niyozidin o'g'li

Andijon davlat universiteti

mustaqil tadqiqotchisi

akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada diniy nutqning nazariy asoslari, mohiyati va jamiyat hayotidagi ijtimoiy-ruhiy ahamiyati tahlil qilinadi. Diniy nutqning vazifalari, o'ziga xos xususiyatlari va janr tizimi ilmiy manbalar asosida o'rganilib, uning ma'naviy tarbiya jarayonidagi o'rni ko'rsatib beriladi. Shuningdek, diniy nutqning grammatik, leksik va uslubiy jihatlar hamda tinglovchi ongiga ta'sirchanlik mexanizmlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: teolingvistika, diniy nutq, nutqiy janrlar, diniy nutqiy janrlar, xutba, va'z, duo, munojot.

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы и сущность религиозной речи, а также её социально-духовное значение в жизни общества. Анализируются функции, специфические особенности и жанровая система религиозной речи, её роль в процессе духовно-нравственного воспитания. Особое внимание уделяется грамматическим, лексическим и стилистическим характеристикам религиозного дискурса, а также механизмам его воздействия на сознание слушателя.

Ключевые слова: теолингвистика, религиозная речь, речевые жанры, жанры религиозной речи, проповедь, наставление, молитва, мольба.

Annotation: the article examines the theoretical foundations and essence of religious discourse, highlighting its social and spiritual importance in human life. It

analyzes the functions, distinctive features, and genre system of religious speech, emphasizing its role in spiritual and moral education. The study also explores the grammatical, lexical, and stylistic properties of religious discourse, along with the mechanisms through which it influences the consciousness of the audience.

Keywords: theolinguistics, religious discourse, speech genres, religious speech genres, sermon, admonition, supplication, prayer.

Insoniyat tarixida nutq ijtimoiy ong, tafakkur va madaniyatning eng asosiy ko‘rinishi sifatida shakllanib kelgan. Ayniqsa, diniy mazmundagi nutq insonning ma’naviy hayotini tartibga solish, e’tiqodini mustahkamlash va axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Diniy nutq — bu shunchaki axborot beruvchi vosita emas, balki inson qalbini tarbiyalovchi, uni ezgulikka chorlovchi va ruhiy jihatdan uyg‘otuvchi kuchli ta’sir mexanizmidir. Shu bois diniy nutq masalalari tilshunoslikning yangi yo‘nalishi — teolingvistika doirasida chuqur o‘rganilmoqda. Diniy nutq ilohiy manbalarga — Qur’oni karim, hadis, tafsir va fiqh asarlariga tayangan holda shakllanadi. U diniy e’tiqod va marosimlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, jamiyatga ruhiy-ma’naviy yo‘l-yo‘riq ko‘rsatadi. Diniy nutqning asosiy mazmunini quyidagi g‘oyalar tashkil etadi:

- a) insonning dunyodagi vazifasi va oxirat haqidagi qarashlar;
- b) ezgulik va yovuzlik, savob va gunoh tushunchalari;
- c) sabr, shukr, tavba, najot kabi diniy-axloqiy qadriyatlar.

Diniy nutq, asosan, insonni ma’naviy komillikka chorlash, e’tiqodni mustahkamlash va diniy amallarni ado etishga undashni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yadi. Diniy nutq ko‘p qirrali vazifalarni bajaradi:

1. **Targ‘ib va talqin** – Qur’on va hadis mazmunini ommaga tushunarli qilib yetkazish, diniy bilimlarni yoyish.
2. **Tarbiyaviy** – halollik, poklik, sabr, kechirimlilik, rahm-shafqat kabi fazilatlarni shakllantirish.

3. **Ma’naviy uyg‘otuv** – inson qalbini poklash, uni duo, ibodat, sadaqa kabi savobli ishlarga undash.
4. **Ijtimoiy birlikni mustahkamlash** – jamoat ibodatlarini, xutbalar va diniy maruzalar orqali jamiyatni birlashtirish.
5. **Axborot berish** – diniy bayramlar, farz amallari, ibodat tartib-qoidalari haqida tushuncha berish.

Shu jihatlari bilan diniy nutq ijtimoiy va shaxsiy hayotning muhim kommunikativ shakli sifatida namoyon bo‘ladi. Diniy nutq boshqa nutq turlaridan bir qator jihatlari bilan ajralib turadi: **Manba asoslanganligi:** Qur’on, hadis va diniy ilmlarga tayangan holda shakllanadi. **Obrazlilik va balog‘at:** diniy nutqda tashbeh, timsollar va badiiy ifodalarga keng o‘rin beriladi (“*taqvo qalqon*”, “*imon nuri*”, “*Qur’on – hidoyat yo‘li*” kabi). **Leksik tarkibi:** unda arabcha diniy terminlar (*taqvo, savob, gunoh, tavba, rahmat*) asosiy o‘rin egallaydi. **Emotsional ta’sirchanlik:** nutq ohangdorligi, samimiyligi va ruhiy qudrati bilan tinglovchini ruhlantiradi. **Takroriylik usuli:** asosiy g‘oyalar, oyatlar va hadislar qayta-qayta tilga olinib, tinglovchi ongiga chuqurroq singdiriladi. Diniy nutqning boy janr tizimi mavjud.

- a) **Xutba** – jamoat oldida aytiladigan diniy-ma’rifiy nutq.
- b) **Va’z** – tinglovchilarni axloqiy poklik va taqvoga undovchi ma’ruza.
- c) **Duo va munojot** – Allohga murojaat, ibodat shaklidagi nutqiy janr.
- d) **Nasihahat va diniy risolalar** – ilmiy-omabop tarzda yozilgan diniy ko‘rsatmalar.
- e) **Madhiyalar va diniy she’rlar** – ilohiy mavzuda badiiy ifodalangan janrlar. Bu janrlarning barchasi tinglovchini ilohiy haqiqatga yaqinlashtirish, ma’naviy uyg‘otish va diniy qadriyatlarga sodiqlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Diniy nutq insoniyatning ma’naviy-ma’rifiy hayotida alohida o‘rin tutadi. U ilohiy manbalarga asoslanganligi, ruhiy va tarbiyaviy yuklamasi, obrazli va balog‘atli uslubi, emotsional ta’sirchanligi bilan boshqa nutq shakllaridan farq

qiladi. Diniy nutq nafaqat diniy bilimlarni yetkazadi, balki inson qalbini poklaydi, uni ezgulikka undaydi, jamiyatni ma'naviy birlikka chorlaydi. Shu bois diniy nutq har doim mas'uliyat, aniqlik va samimiyat bilan tayyorlanishi lozim, chunki u faqat til vositasi emas, balki inson qalbi bilan so'zlaydigan muqaddas so'z shaklidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
2. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of " part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 582-585.
3. O‘G‘Li, A. A. N. (2022). Ruhiiy zo ‘riqish va uning talaffuz jarayoniga ta’siri. *Ta’lim fidoyilari*, 1, 69-72.
4. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAJYOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.
5. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
6. Nurmanova, D. A. MO‘TADILLASHUVCHI A‘ZOLAR O‘RTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ GENERAL AND SPECIAL BETWEEN MEMBERS-MODERATORS. *QO ‘QON DAVLAT PEDIAGOGIKA INSTITUTI*, 72.